

Für eine Erneuerung der Geisteswissenschaften

Positionspapier

Prise de position

Pour un renouvellement des sciences humaines

Für eine Erneuerung der Geisteswissenschaften
Pour un renouvellement des sciences humaines

Mitglied der
Akademien der Wissenschaften Schweiz

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
Académie suisse des sciences humaines et sociales
Accademia svizzera di scienze umane e sociali
Accademia svizra da ciencias morales e socialas
Swiss Academy of Humanities and Social Sciences

Für eine Erneuerung der Geisteswissenschaften

Empfehlungen der SAGW zuhanden der Leitungsorgane der Hochschulen,
der Lehrenden, der Förderorganisationen und des Staatssekretariats
für Bildung und Forschung

Pour un renouvellement des sciences humaines

Recommandations de l'ASSH à l'adresse des organes de direction
des hautes écoles, du corps enseignant, des institutions d'encouragement
et du Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche

www.sagw.ch/geisteswissenschaften

Vom Vorstand der Schweizerischen Akademie der Geistes- und
Sozialwissenschaften (SAGW) an seiner Sitzung vom 14. September 2012
verabschiedet.

Approuvé par le Comité de l'Académie suisse des sciences humaines et
sociales (ASSH) lors de sa séance du 14 septembre 2012.

4 Der Entwurf wurde erarbeitet von der Arbeitsgruppe
«Wissenschaftskultur»:

L'ébauche a été créée par le groupe de travail
«Wissenschaftskultur»:

Fritz Böhler, M.A., Universität Basel
Prof. Dr. Balz Engler, Universität Basel
Prof. Dr. Jürg Glauser, Universität Zürich
Prof. Dr. Sabine Maasen, Universität Basel
Prof. Dr. Silvia Naef, Université de Genève
Prof. Dr. Jacques Picard, Universität Basel
Prof. Dr. Virginia Richter, Universität Bern
Dr. Markus Zürcher, SAGW/ASSH
Dr. Beat Immenhauser, SAGW/ASSH

Zuständige wissenschaftliche Mitarbeiterin:
Collaboratrice scientifique responsable:

Dr. Marlène Iseli, SAGW/ASSH

Die vorliegenden Empfehlungen wurden von den nachfolgenden Personen eingehend geprüft und kommentiert. Die Akademie und die Arbeitsgruppe dankt ihnen in aller Form für ihre wertvollen Ergänzungen und Korrekturvorschläge, die in ihrer überwiegenden Mehrheit berücksichtigt werden konnten.

Ces recommandations ont été contrôlées et commentées de façon détaillée par les personnes suivantes. L'Académie et le groupe de travail les remercient chaleureusement pour leurs compléments et leurs propositions de correction précieux qui ont été pris en compte dans la grande majorité des cas.

Prof. Dr. Jean-Jacques Aubert, Université de Neuchâtel
Prof. Dr. René Bloch, Universität Bern
Prof. Dr. Elvira Glaser, Universität Zürich
Prof. Dr. Michel Grandjean, Université de Genève
Prof. Dr. Madeleine Herren-Oesch, Universität Heidelberg
Prof. Dr. Walter Leimgruber, Universität Basel
Prof. Dr. Klaus Neumann-Braun, Universität Basel
Prof. Dr. Markus Ries, Universität Luzern
Dr. Manuela Rossini, Universität Bern
Prof. Dr. Peter Schnyder, Université de Neuchâtel

5

Einführung	8
Introduction	9
Die Gestaltung der Curricula (Lehre)	12
L'organisation des curricula (enseignement)	13
Die universitäre Strukturierung der Geisteswissenschaften (Forschung)	22
La structuration universitaire des sciences humaines (recherche)	23
Die Qualitäts- und Leistungsmessung in Lehre und Forschung	32
La mesure de la qualité des prestations dans l'enseignement et la recherche	33

Wir beobachten gegenwärtig einen tiefgreifenden Umbau der Hochschulen. Statt einem allgemeinen Streben nach Erkenntnis verstärkt sich die Orientierung an den Bedürfnissen potenzieller «Kunden» und an der Lösung aktueller gesellschaftlicher Probleme. Forschung und Praxis fragen verstärkt spezialisiertes, konkret anwendbares Fachwissen, aber auch die interdisziplinäre Vernetzung nach. Dabei gewinnt anstelle der Forschung Einzelner die Arbeit in Gruppen und an interdisziplinären Projekten an Gewicht.

Die «Logik des Marktes» in einem Umfeld knapper Mittel führt dazu, dass gesellschaftliche Präsenz, internationale Sichtbarkeit und «academic branding» in den Vordergrund treten und dass über Ziele, Formen und Qualität von Lehre und Forschung in einer Weise Rechenschaft abgelegt werden muss, die Vergleiche erleichtert.

Die Geisteswissenschaften werden durch diese Entwicklungen besonders herausgefordert.

Die Disziplinen, die im Deutschen gemeinhin unter dem Begriff *Geisteswissenschaften* zusammengefasst werden, beschäftigen sich mit dem Handeln und den Hervorbringungen der Menschen in ihrer ganzen Vielfalt. Dazu gehören die Künste, die Alltagskultur, die Sprache, das Recht, das soziale, politische und religiöse Leben, aber auch die Praxis der Wissenschaften selbst. Die Geisteswissenschaften lassen bewusst werden, dass geschichtliche Bedingungen die eigene Arbeit prägen, dass Wertungen unumgänglich sind und dass die Resultate kaum endgültig sein können. Die Geisteswissenschaften rücken damit Erkenntnisse ins Blickfeld, die den populären Auffassungen von Natur-, Medizin- und Technikwissenschaften nicht entsprechen; es ist für sie deshalb nicht immer einfach, mit deren medial vermittelten Erfolgsmeldungen zu konkurrieren.

Dabei präsentiert sich die Lage der Geisteswissenschaften durchaus widersprüchlich: Sie vermitteln notwendige Kompetenzen für die Bewältigung der Probleme einer kulturell heterogener gewordenen Gesellschaft in einer globalisierten Welt. Die zunehmende Wahrnehmung grenzüberschreitender Phänomene verstärkt das gesellschaftliche Interesse nach identitätsbildendem Orientierungswissen und betrifft somit eine Kern-

Nous constatons actuellement une restructuration profonde des hautes écoles. Au lieu de rechercher la connaissance de façon générale, les chercheurs en sciences humaines et sociales s'orientent davantage vers les besoins des «client-e-s» potentiel-le-s et vers une solution des problèmes sociaux actuels. De façon de plus en plus marquée, la recherche et la pratique requièrent un savoir spécialisé, concret et utilisable, mais également une mise en réseau interdisciplinaire. Plutôt que la recherche individuelle, le travail en groupe et dans des projets interdisciplinaires gagne en importance.

Dans un environnement pourvu de moyens limités, la «logique du marché» a conduit à mettre en avant la présence dans la société, la visibilité internationale et l'«academic branding». Les buts, les formes et la qualité de l'enseignement et de la recherche doivent être justifiés de manière à faciliter les comparaisons.

Ces développements représentent un défi particulier pour les sciences humaines.

Les disciplines rassemblées en français sous l'étiquette de *sciences humaines* traitent des actions et des produits des êtres humains dans toute leur diversité. Les arts, la culture de tous les jours, la langue, le droit, la vie sociale, politique et religieuse, mais aussi la pratique des sciences en elles-mêmes en font partie. Les sciences humaines permettent de prendre conscience que les conditions historiques influencent notre propre travail, que des évaluations sont inévitables et que les résultats ne peuvent pour ainsi dire pas être définitifs. Les sciences humaines présentent ainsi des résultats qui ne correspondent pas à la manière commune de percevoir les sciences naturelles, techniques et médicales. C'est pourquoi il n'est pas toujours facile pour les sciences humaines de se mesurer aux succès médiatiques des sciences naturelles et techniques.

La situation des sciences humaines comporte dans ce contexte de véritables contradictions: elles transmettent les compétences nécessaires pour surmonter les problèmes d'une société devenue culturellement plus hétérogène dans un monde globalisé. La perception croissante de phénomènes internationaux renforce l'intérêt de la société envers un savoir identitaire et servant à l'orientation (Orientierungswissen). Cette percep-

10 kompetenz der Geisteswissenschaften. Überdies führt das Bewusstsein, dass technische Massnahmen allein die Gegenwartsprobleme nicht zu lösen vermögen, zu einer beachtlichen Nachfrage nach geisteswissenschaftlichen Zugängen zu gesellschaftlichen Problemen, der indes nicht ausreichend entsprochen wird.

Trotz dieser vielversprechenden Ausgangslage wird vor allem seitens der Politik, insbesondere wenn die Mittelverteilung zur Diskussion steht, der Wert der Geisteswissenschaften oft in Frage gestellt. Im falschen Glauben, dass Innovation, Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum allein von den Natur-, den technischen und den medizinischen Wissenschaften getragen werden, stellt man Investitionen für die Geisteswissenschaften zur Disposition. Die Anerkennung eines Mehrwerts der Geisteswissenschaften für die Wirtschaft liegt ebenfalls – trotz eines erhöhten Bewusstseins für die Bedeutung von Sprache und Kultur in all ihren verschiedenen Ausdrucksformen – nicht auf der Hand. In weiten Teilen von Politik und Wirtschaft bestehen auch heute noch falsche Vorstellungen davon, welche Kenntnisse und Kompetenzen in einem geisteswissenschaftlichen Studium erworben werden.

Die Zeit ist reif für eine ebenso kritisch wie selbstbewusst geführte Diskussion darüber, wie die Geisteswissenschaften auf die massgeblich veränderte Lage reagieren sollen. Wie können sie sich neu positionieren? Welche Reformen sind nötig? Wo braucht es zusätzliche finanzielle Mittel? Die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften will zu dieser Diskussion mit Empfehlungen zu drei besonders relevant erscheinenden Bereichen beitragen:

- Die Gestaltung der Curricula (Lehre)
- Die universitäre Strukturierung der Geisteswissenschaften (Forschung)
- Die Qualitäts- und Leistungsmessung (Forschung und Lehre)

tion touche ainsi une compétence centrale des sciences humaines. De plus, la conscience que les moyens techniques seuls ne permettent pas de résoudre les problèmes actuels suscite une demande considérable de contributions des sciences humaines en ce qui concerne les problèmes sociaux. Celle-ci n'est toutefois pas suffisamment satisfaite.

Malgré cette situation initiale prometteuse, la valeur des sciences humaines est mise en doute particulièrement par la politique, surtout quand il s'agit de répartir les moyens. Les investissements en faveur des sciences humaines sont conditionnés par l'idée discutable que l'innovation, le progrès et la croissance économique sont le seul fait des sciences naturelles, techniques et médicales. La reconnaissance d'une plus-value des sciences humaines pour l'économie n'est pas non plus évidente – malgré une prise de conscience croissante de l'importance de la langue et de la culture sous toutes leurs formes. Dans beaucoup de domaines de la politique et de l'économie résident encore aujourd'hui de fausses idées sur les savoirs et les compétences acquis au cours d'études en sciences humaines.

Le moment est venu de mener une discussion à la fois critique et lucide sur la façon dont les sciences humaines doivent réagir à ce changement déterminant de situation. Comment peuvent-elles renouveler leur positionnement? Quelles sont les réformes nécessaires? Où y a-t-il besoin de moyens financiers additionnels? L'Académie suisse des sciences humaines et sociales désire fournir des recommandations dans trois domaines particulièrement importants dans le cadre de cette discussion:

- L'organisation des curricula (enseignement)
- La structuration universitaire des sciences humaines (recherche)
- La mesure de la qualité des prestations (recherche et enseignement)

Die Gestaltung der Curricula (Lehre)

Ein geisteswissenschaftliches Studium schult den kritischen Umgang mit kulturellen und gesellschaftlichen Phänomenen, mit Texten, Artefakten, Bildern und Symbolen. Es erzieht zu Selbständigkeit, Kreativität, Innovation und zu analytischem Denken. Es fördert Fähigkeiten, die in der heutigen Gesellschaft besonders notwendig sind: Recherchieren, Bewerten, Zusammenfassen, Analysieren, Interpretieren, Argumentieren und Kommunizieren. Es schult den Umgang mit Komplexität, die Bewältigung von Kontingenz und die Übersetzung zwischen Kulturen. Nach einem erschwerten Einstieg ins Erwerbsleben weisen Geisteswissenschaftlerinnen sowohl gemessen an der erreichten Position wie am erzielten Einkommen auch im Vergleich zu anderen Studiengängen sehr erfolgreiche Berufslaufbahnen aus.¹

Dennoch liesse sich die Ausbildung deutlich verbessern durch:

- ein gemeinsames Selbstverständnis,
- ein hohes Bewusstsein darüber, was die Geisteswissenschaften zur Bewältigung der grossen Herausforderungen unserer Zeit (den «grand challenges»)² beitragen können,
- die vermehrte Förderung von transversalen Kompetenzen und
- eine grössere Akzeptanz des Bachelors als eigenständigen Abschluss.

¹ Gemäss den Absolventinnenbefragungen des Bundesamtes für Statistik.

² Wichtige Herausforderungen dieser Art sind in internationalen Forschungsprogrammen formuliert. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit fallen darunter die nachhaltige Ressourcenverwendung (Wasser, Energie, Rohstoffe), nachhaltiges Wachstum, die demographische Alterung, die soziale Sicherung (inklusive resilienter Gesellschaftsstrukturen und Familien), Gesundheit, Umgang mit dem Lebensende, Medialität, Migration, transkulturelle Kommunikation und Lebensformen, kollektives und kulturelles Gedächtnis, Identität, sprachliche Diversität, Partizipation, Bildung, Stadtentwicklung, Innovation, gesellschaftliche und kulturelle Aspekte von Technologien. Zu den grossen Herausforderungen gehören aber auch Menschenrechte, Religiosität, Rassismus, Ökonomisierung, (Post-)Demokratie, die Stellung der Schweiz in Europa und in der Welt etc.

L'organisation des curricula (enseignement)

Des études en sciences humaines permettent d'apprendre à gérer de façon critique les phénomènes culturels et sociaux, les textes, les artefacts, les images et les symboles. Elles enseignent l'indépendance, la créativité, l'innovation et la pensée analytique. Elles encouragent des capacités qui sont particulièrement nécessaires dans la société d'aujourd'hui: l'heuristique, la critique, la synthèse, l'analyse, l'interprétation, l'argumentation et la communication. Elles apprennent à gérer la complexité, à dépasser le factuel et à jeter des ponts entre les cultures. Après une entrée plus difficile dans le monde du travail, les diplômé-e-s en sciences humaines accomplissent des carrières très brillantes si l'on se base sur la position acquise, mais aussi sur le revenu obtenu, en comparaison avec des filières ouvertes par d'autres disciplines.¹

Malgré tout, la formation pourrait être améliorée de façon substantielle grâce à:

- une manière commune de se percevoir,
- une grande conscience de la contribution possible des sciences humaines à gérer les grands défis de notre temps (les «grand challenges»)²,
- l'encouragement accru de compétences transversales et
- une acceptation plus grande du bachelor en tant que diplôme à part entière.

¹ Selon les sondages des diplômé-e-s de l'Office fédéral de la statistique.

² Des défis importants de ce type sont formulés dans les programmes internationaux de recherche. Sans rechercher l'exhaustivité, l'utilisation durable des ressources (eau, énergie, matières premières), le développement durable, le vieillissement démographique, la sécurité sociale (y compris les structures résilientes de la société et les familles), la santé, la gestion de la fin de vie, la médialité, la migration, la communication et la multiculturalité, la mémoire collective, l'identité, la diversité linguistique, la participation, la formation, le développement des villes, l'innovation, les aspects culturels et sociaux des technologies. Les droits humains, la religiosité, le racisme, l'économisation, la (post)démocratie, la situation de la Suisse en Europe et dans le monde etc. font aussi partie des grands défis.

Empfehlungen

1. Fächerübergreifende Kurse im Grundstudium anbieten

Mit dem Ziel, die Segmentierung und Parzellierung der Fächer zu überwinden, das gemeinsame Selbstverständnis zu stärken und die Fähigkeit zur Zusammenarbeit zu erhöhen, empfiehlt sich, neben der disziplinspezifischen Ausbildung fächerübergreifende, gemeinsame Einführungsveranstaltungen in die theoretischen Grundlagen und vielfältigen Methoden der Geisteswissenschaften anzubieten. Übergreifende Ziele dieser Einführung sind die Fähigkeit zum Methoden- und Theorienvergleich und damit zum kritischen Umgang mit den eigenen disziplinären Grundlagen sowie der Wissenstransfer.

2. Spezifisches, auf konkrete Situationen anwendbares Fachwissen vermitteln

Damit das Profil der Absolventinnen geisteswissenschaftlicher Disziplinen gegen aussen klar ausgewiesen werden kann, sollte jeder Abschluss neben der Fähigkeit zur Kritik und einem breiten Allgemein- und Generalistenwissen ein spezifisches, auf konkrete Situationen anwendbares Fachwissen vermitteln, welches die Absolventinnen als Spezialistinnen in einem bestimmten Gebiet ausweist. Dieses Fachwissen unterscheidet sie deutlich vom Kenntnisstand des «interessierten Laien».

3. Praktika und Austausch zu einem integralen Bestandteil des Studiums machen

Um die akademische Ausbildung frühzeitig mit der gesellschaftlichen Nachfrage zu verbinden, Gelerntes praktisch zu erproben und den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern, empfiehlt sich die Einführung von Praktika in allen Studiengängen. Vorzugsweise sind Praktika in einem dem Fach entsprechenden Kulturraum oder Praxisfeld zu absolvieren.

Die Institutionalisierung solcher Austausche und Praktika verlangt allerdings grosse Anstrengungen, die nicht von den einzelnen Fächern geleistet werden können. Vielmehr braucht es dazu sowohl gut ausgestattete Einrichtungen der Universitäten als auch das Engagement von Praxispartnern.³

³ Beispiel: das Münchner Institut «Student und Arbeitsmarkt». <http://www.s-a.uni-muenchen.de/studierende/jobboerse/index.html>

Recommandations

1. Proposer des cours transdisciplinaires dans le cycle d'études de base

Afin de surmonter la segmentation et la fragmentation des disciplines, de renforcer la perception commune de soi et d'augmenter la capacité de collaborer, il est conseillé de proposer, en plus de la formation spécifique à la discipline, des cours d'introduction communs et transdisciplinaires portant sur les bases théoriques et les diverses méthodes propres aux sciences humaines. Une telle introduction a pour objectif d'acquérir la capacité de comparer les méthodes et les théories, d'évoluer ainsi de façon critique dans les bases de sa propre discipline et de faciliter le transfert du savoir.

2. Transmettre un savoir spécifique et utilisable dans des situations concrètes

Pour pouvoir montrer un profil clair des diplômé-e-s en sciences humaines vers l'extérieur, chaque diplôme devrait posséder, en plus d'un sens critique et de connaissances générales, un savoir spécifique. Celui-ci devrait pouvoir être utilisé dans des situations concrètes et caractériserait les diplômé-e-s en tant que spécialistes dans un domaine déterminé. Ce savoir spécifique se différencie clairement de l'état du savoir du «laïque intéressé».

3. Faire des stages et des échanges une partie intégrante des études

Pour adapter dès le départ une formation académique aux demandes de la société, pour mettre en pratique ce qui a été appris et pour faciliter l'entrée dans le monde du travail, il est conseillé d'intégrer des stages dans toutes les branches d'études. Dans le meilleur des cas, les stages sont à faire dans un domaine culturel ou un champ pratique proche de la discipline.

L'institutionnalisation de tels échanges et stages demande en tout cas de grands efforts qui ne peuvent pas être fournis par les disciplines seules. Il faut en plus des dispositifs bien équipés au sein des universités, tout comme l'engagement de partenaires issus de la pratique.³

³ Exemple: le Münchner Institut «Student und Arbeitsmarkt». <http://www.s-a.uni-muenchen.de/studierende/jobboerse/index.html>

4. Transversale Kompetenzen fördern

In der beruflichen Praxis wie im Forschungsbetrieb haben transversale Kompetenzen sehr oft mehr Bedeutung und Gewicht als im Studium, wie es heute meist angeboten wird. Dazu zählen: die Fähigkeit zu Teamarbeit, Organisation und Moderation, Verhandlungs-, Präsentations- und Kommunikationskompetenz, Zeit- und Projektmanagement, Zielorientierung und die Anwendung und Nutzung von Informationstechnologien. Die Absolventinnenbefragungen zeigen, dass die Studierenden die Vermittlung dieser Fähigkeiten nicht für hinreichend erachten. Ihre Einübung ist nicht durch ein erweitertes Kursangebot zu gewährleisten. Vielmehr sollten sie innerhalb des bestehenden Curriculums systematisch vermittelt werden. Dabei obliegt die Umsetzung der disziplinennahen Kompetenzorientierung auf allen Stufen den Fachverantwortlichen.

5. Bachelor und Master als eigenständige Abschlüsse gestalten

Der Bachelor sollte nicht, wie es noch oft der Fall ist, bloss als Vorstufe zum Master gesehen werden. Beide Abschlüsse haben ihre spezifische Funktion und müssen selbständig Anerkennung finden. Der Bachelor vermittelt allgemeine Kenntnisse und Fähigkeiten, mit einer beispielhaften Vertiefung. Der Master ermöglicht die Konzentration auf ein bestimmtes Gebiet, in dem man später auch beruflich tätig sein kann. Nach beiden sollte ein Übertritt ins Erwerbsleben möglich sein.⁴

Eine klare Differenzierung von Bachelor und Master ist auch eine Chance, den wissenschaftlichen Nachwuchs gezielter zu fördern. Von einem modularen Studium, welches nach einer Praxisphase mit einem Master- oder Nachdiplom-Studium fortgesetzt werden kann, profitieren sowohl Wissenschaft wie Praxis.

Als Konsequenz müssen die Universitätsleitungen auch anerkennen, dass eine geringere Zahl von konsekutiven Übertritten in die Master-Programme kein Versagen der Institute anzuzeigen braucht.

⁴ Der Einstieg von Bachelor-Absolventinnen ins Berufsleben gestaltet sich friktionsloser als jener der Master-Absolventinnen. Hingegen zeigen Erhebungen, dass bei einer Mehrheit der Ordinarien der BA als eigenständiger Abschluss auf geringe Akzeptanz stösst.

4. Encourager les compétences transversales

Dans la pratique professionnelle tout comme dans la recherche, les compétences transversales ont la plupart du temps plus de signification et de poids que durant les études, telles que proposées le plus souvent aujourd'hui: en font partie la capacité à collaborer dans une équipe, à organiser, à modérer, à négocier, à présenter et à communiquer, à gérer le temps et les projets, à s'orienter vers des buts et à utiliser les technologies d'informations. Les questionnaires de diplômé-e-s montrent que les étudiant-e-s ne considèrent pas l'acquisition de ces compétences comme suffisantes. Leur exercice ne peut pas être garanti par une offre de cours élargie. Il s'agit bien plus de les transmettre de façon systématique dans le curriculum existant. La mise en pratique d'une orientation des compétences proche de la discipline, à tous les niveaux, incombe aux responsables des disciplines.

5. Gérer le bachelor et le master en tant que formations indépendantes

Le bachelor ne devrait pas être considéré comme une étape qui précède le master, comme c'est souvent encore le cas. Les deux types de diplômes ont leur fonction spécifique et doivent trouver une reconnaissance indépendante. Le bachelor transmet des compétences et des capacités générales, avec possibilité de les approfondir de façon exemplaire. Le master permet de se concentrer sur une thématique spécifique dans laquelle on peut plus tard être actif au niveau professionnel. Au terme de chaque cursus, un passage dans le monde professionnel devrait être possible.

Une différenciation claire entre bachelor et master est aussi une chance d'encourager la relève scientifique de façon plus ciblée. La théorie scientifique et la pratique profitent l'une et l'autre d'études modulables qui peuvent être poursuivies après une phase pratique à l'aide d'un master ou d'un diplôme post-grade.

Par conséquent, les universités doivent aussi reconnaître qu'un nombre moins élevé de passages consécutifs à des programmes de master ne constitue pas un échec pour les instituts.

⁴ Le passage de diplômé-e-s bachelor dans le monde du travail a lieu avec moins de friction que pour les diplômé-e-s master. Par contre, des évaluations montrent que le bachelor en tant que diplôme à part entière rencontre une acceptation limitée auprès d'une majorité des professeurs ordinaires.

6. Den Übertritt vom Bachelor- zum Master-Studium flexibel gestalten

Ein konsekutiver Übertritt in ein Master-Studium stellt nicht mehr die Regel dar. Wenn Bachelor und Master als eigenständige Abschlüsse konzipiert werden, so muss es auch möglich sein, zwischen den beiden Studiengängen die Fachrichtung zu wechseln. Ist ein erfolgreicher Bachelor-Abschluss gegeben, so muss ein Übertritt ins Master-Studium nach Kriterien möglich sein, die nicht allein auf der Anzahl der erworbenen Kreditpunkte in bestimmten Kursen beruhen. Es muss begabten Studierenden ermöglicht werden, ihre Studienrichtung gegenüber dem Bachelor zu ändern. Es empfiehlt sich, den Übertritt in ein Master-Programm durch ein angemessenes Aufnahmeverfahren zu regeln. Damit können das Bachelor- wie auch das Master-Studium als eigenständige Abschlüsse gestärkt werden.

7. Auf die interdisziplinäre Auseinandersetzung mit den «grand challenges» hinführen

Eine vermehrte Auseinandersetzung mit den «grand challenges» verbessert die Berufschancen der Absolventinnen, den Gesellschaftsbezug, aber auch die Sichtbarkeit und Anerkennung der Geisteswissenschaften. Diese Auseinandersetzung kann in verschiedenen Formaten stattfinden: Master-Arbeiten zu einem entsprechenden Thema erleichtern oft den Eintritt ins Berufsleben; der Einbezug von beruflich erfolgreichen Absolventinnen in die Lehre, der an zahlreichen renommierten Hochschulen gepflegt wird, kann zu einer stärkeren gesellschaftlichen Orientierung beitragen; die «grand challenges» lassen sich ferner als ein mit ECTS ausgestattetes Modul über zwei Semester gemeinsam mit Vertretern aus anderen Wissenschaftsbereichen bearbeiten. Nach dem Modell zahlreicher medizinischer Fakultäten ist auch zu prüfen, ob im Verlaufe des Studiums nicht mindestens ein Kurs an der naturwissenschaftlichen Fakultät zu belegen ist. In jedem Fall sollte nach Wegen gesucht werden, die Auseinandersetzung mit Fragen der Technik- und Naturwissenschaften und der Medizin zu stärken. Der Aufforderung, die Öffentlichkeit zu suchen und einen Beitrag zu den «grand challenges» zu leisten, kann nicht von allen geisteswissenschaftlichen Fächern gleich entsprochen werden. Wir anerkennen diese unterschiedlichen Voraussetzungen, rufen jedoch zu einer bewussteren Auseinandersetzung mit der Frage auf.

6. Permettre un passage flexible des études de bachelor aux études de master

Un passage consécutif au master n'est plus la règle. Si le bachelor et le master sont conçus en tant que diplômes à part entière, il faut avoir la possibilité de changer de discipline entre les deux cursus. Après un diplôme de bachelor couronné de succès, il faut qu'il soit possible de passer aux études de master selon des critères qui ne se basent pas seulement sur le nombre de crédits récoltés dans des cours précis. Il faut que des étudiant-e-s doué-e-s puissent modifier la direction de leurs études par rapport au bachelor. Il est conseillé de permettre le passage au programme de master grâce à une procédure de sélection adéquate. C'est une manière de renforcer le bachelor et le master en tant que diplômes à part entière.

7. Viser un abord interdisciplinaire des «grand challenges»

Aborder de façon accrue les «grand challenges» améliore les chances professionnelles des diplômé-e-s, le rapport à la société, mais aussi la visibilité et la reconnaissance des sciences humaines. Cette réflexion peut avoir lieu sous différentes formes: des travaux de master sur une thématique correspondante facilitent souvent l'entrée dans le monde du travail; intégrer dans l'enseignement les diplômé-e-s qui mènent à bien une carrière professionnelle – ce qui est fait dans de nombreuses hautes écoles renommées – peut contribuer à une orientation plus marquée vers la société; de plus, les «grand challenges» peuvent être abordés au moyen d'un module ECTS sur deux semestres en collaboration avec des représentant-e-s d'autres domaines de la science. Il faut également vérifier, en suivant l'exemple de nombreuses facultés de médecine, si durant les études, il ne faudrait pas suivre au moins un cours dans une faculté des sciences naturelles. Dans tous les cas, il faut chercher à s'exposer plus fortement et par différents moyens aux questions des sciences techniques, naturelles et médicales. Mais il n'est pas possible pour toutes les branches des sciences humaines de répondre de la même façon à l'exhortation qui consiste à aller vers le domaine public et contribuer aux «grand challenges». Nous reconnaissons la différence de ces conditions préalables, mais appelons quand-même à aborder cette question plus consciemment.

8. Die spätere Tätigkeit der Studierenden in der Lehre mitbedenken

Da ein stets grösserer Anteil der jungen Erwachsenen ein Universitätsstudium antreten und ein entsprechend geringerer Teil von ihnen eine akademische Laufbahn einschlagen kann, muss sich die Lehre immer wieder die Frage stellen, wozu sie ausbildet und welche Wege sie den Absolventinnen dorthin aufzeigt.

8. Durant l'enseignement, penser aux activités futures des étudiant-e-s

Puisqu'une partie toujours plus grande des jeunes adultes fait des études universitaires, et puisque par conséquent une proportion moindre peut faire une carrière académique, il faut se demander ce que vise l'enseignement et quelles voies il désigne aux diplômé-e-s.

Die universitäre Strukturierung der Geisteswissenschaften (Forschung)

Den Geisteswissenschaften wird oft zum Vorwurf gemacht, sie seien im Vergleich zu anderen Wissenschaftsbereichen bei der Akquisition von Forschungsprojekten weniger erfolgreich, insbesondere bei Grossprojekten (NCCRs) und bei der Beteiligung an internationalen Forschungsprogrammen. Dies ist zum Teil Folge ihrer Charakteristika, aber auch der dargelegten Defizite: Die Segmentierung, Parzellierung und das sich daraus ergebende, fehlende gemeinsame Selbstverständnis erschweren die Zusammenarbeit; wegen der mangelnden Ausrichtung auf die «grand challenges» kann der bestehenden Nachfrage nach geisteswissenschaftlicher Forschung nicht hinreichend entsprochen werden.

Die im Vergleich zu anderen Wissenschaftsbereichen geringere Beteiligung an Forschungsprojekten hat aber auch strukturelle Gründe: Zahlreiche geisteswissenschaftliche Fächer sind klein oder haben sehr grosse Studierendenzahlen; sie verfügen oft nicht über eine hinreichende Ausstattung mit Professuren. Absorbiert durch Lehre und Verwaltung verfügen diese Fächer gar nicht erst über die Ressourcen, um in Zusammenarbeit mit Anderen Forschungsprojekte auszuarbeiten. Dies führt zu einer systematischen, strukturellen Benachteiligung der Geisteswissenschaften in einem zunehmend kompetitiv ausgerichteten Wissenschaftssystem. Zudem berücksichtigen die gängigen Förderformate die Besonderheiten (und damit zugleich die Stärken) der geisteswissenschaftlichen Forschung nicht hinreichend. Schliesslich sind die traditionellen Funktionen der Professuren, Institute, Departemente, Fakultäten und Zentren und ihr Verhältnis zueinander ebenso zu überdenken wie das Verhältnis zwischen Fächern und Projekten.

La structuration universitaire des sciences humaines (recherche)

Les sciences humaines subissent souvent le reproche d'avoir moins de succès lors de l'acquisition de projets de recherche en comparaison avec d'autres domaines scientifiques, et cela particulièrement en ce qui concerne de grands projets (NCCR) tout comme leur participation à des projets de recherche internationaux. Ceci s'explique partiellement en raison de leurs caractéristiques, mais aussi des déficits exposés: la segmentation, la parcellisation ainsi que le manque d'une perception de soi commune qui en découle, rendent la collaboration plus ardue: les projets n'étant pas assez orientés vers les «grand challenges», la recherche en sciences humaines ne peut être suffisamment prise en compte.

La moins grande participation à des projets de recherche, en comparaison à d'autres domaines scientifiques, est due aussi à des raisons structurelles: de nombreuses branches des sciences humaines sont petites ou ont un nombre très élevé d'étudiant-e-s, tout en étant insuffisamment dotées en chaires. Puisqu'elles consacrent leur temps à l'enseignement et l'administration, ces branches ne disposent tout simplement pas des ressources nécessaires pour développer des projets de recherche en collaboration avec autrui. Cela cause un préjudice systématique et structurel des sciences humaines dans un système scientifique de plus en plus compétitif. De plus, les formats d'encouragement ne prennent pas suffisamment en compte les particularités (et ainsi aussi les atouts) de la recherche en sciences humaines. Finalement, il faut tout autant repenser les fonctions traditionnelles des chaires, instituts, départements, facultés et centres ainsi que leur relation les unes avec les autres, tout comme le rapport entre les branches et les projets.

Empfehlungen

1. Einen Finanzierungsfonds für die Vorbereitung von Forschungsprojekten schaffen

Im Wettbewerb um Forschungsmittel verfügen die Geisteswissenschaften aus den beschriebenen strukturellen Gründen nicht über die gleich langen Spiesse wie andere Wissenschaftsbereiche. Im Interesse eines fairen Wettbewerbs sollten die Universitäten spezifisch den Geisteswissenschaften zugeordnete, der Vorbereitung von Projekteingaben dienende Mittel und Stellen zur Verfügung stellen. Bei den europäischen Programmen sollten diese Mittel direkt vom Staatssekretariat für Bildung und Forschung zuhanden des Schweizerischen Nationalfonds gesprochen werden. Ebenso sollten die Universitäten das notwendige administrative Personal bereitstellen, insbesondere für die Durchführung von grösseren Projekten. Ein solches neu einzurichtendes Instrument soll so ausgestaltet sein, dass es die bestehenden Möglichkeiten der Universitäten ergänzt.

2. Der geisteswissenschaftlichen Forschung angepasste Formate anbieten

Die geisteswissenschaftliche Forschung soll denselben Qualitätsanforderungen entsprechen wie die Forschung in anderen Wissenschaftsbereichen, doch muss ihren Besonderheiten Rechnung getragen werden. Die heute beim Schweizerischen Nationalfonds übliche Befristung von Projekten auf drei Jahre führt oft zu einer den Fragestellungen nicht angemessenen, künstlichen Portionierung und zu einer in diesem Wissenschaftsfeld unüblichen seriellen Aufbereitung der Ergebnisse in Einzelschriften. Zeitlich wie finanziell müssen Förderformate dem Umstand Rechnung tragen, dass geisteswissenschaftliche Forschung oft nicht Einzelfragen in einem bestehenden grösseren Kontext klärt, sondern Grundlagenarbeit leistet, die sich zum Beispiel in der Publikation von Monographien und Editionen niederschlägt.

3. Den wissenschaftlichen Nachwuchs verlässlich fördern

Zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist die Projektforschung nur beschränkt geeignet. Diese kann zeitlich wie inhaltlich in Konflikt mit der Eigenqualifikation geraten, und sie erfüllt die zentralen Anforderungen an eine gelingende Nachwuchsförderung – Stabilität, Kontinuität und Verlässlichkeit – per definitionem nicht.

Recommandations

1. Créer un fonds pour financer l'élaboration de projets de recherche

Dans la concurrence pour l'obtention de moyens financiers en faveur de la recherche, les sciences humaines ne disposent pas des mêmes conditions que d'autres domaines scientifiques, et cela pour les raisons structurelles expliquées antérieurement. Dans l'intérêt de créer une concurrence loyale, les universités devraient mettre à disposition des sciences humaines des moyens et des places qui leur sont spécifiquement destinés afin d'élaborer des projets à soumettre. En ce qui concerne les programmes européens, ces moyens devraient être attribués directement par le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche à l'intention du Fonds national suisse. Les universités devraient également mettre à disposition le personnel administratif nécessaire, particulièrement en ce qui concerne la conduite de projets de plus grande envergure. Il faut qu'un tel instrument soit créé de façon à compléter les moyens existants des universités.

2. Proposer des formats adaptés à la recherche en sciences humaines

La recherche en sciences humaines devrait remplir les mêmes exigences de qualité que la recherche dans d'autres domaines scientifiques, tout en prenant compte de ses particularités. La durée des projets, limitée aujourd'hui à trois ans par le Fonds national suisse, mène souvent à un saucissonnage artificiel et non adéquat en regard des questions abordées. Cela provoque de surcroît un traitement des résultats en série au sein d'ouvrages isolés, ce qui est inhabituel pour ce domaine scientifique. Il faut que les formes d'encouragement tiennent compte, tant au niveau temporel que financier, du fait que la recherche en sciences humaines ne clarifie souvent pas des questions isolées dans un contexte plus large, mais livre un travail de fond, qui aboutit, par exemple, à la publication de monographies et d'éditions.

3. Encourager la relève scientifique de façon fiable

La recherche dans des projets n'est que partiellement utile pour encourager la relève scientifique. Celle-ci peut en effet, tant au niveau du temps que du contenu, entrer en conflit avec des qualifications

Die Nachwuchsförderung muss deshalb über Instrumente erfolgen, die in erster Linie Zeit für die Qualifizierungsarbeit garantieren. Die Sozialisation und eine erweiterte Begleitung des Nachwuchses kann zum einen durch die Sicherstellung eines Arbeitsplatzes begünstigt werden. Zum anderen werden an den meisten schweizerischen Universitäten Graduate Schools eingerichtet, die aber unterfinanziert sind. Insbesondere fehlt es an Stipendien, die von den jeweiligen Trägerschaften selbst vergeben werden können.⁵ Für die Doktorandenstufe bleibt zudem festzuhalten, dass die fehlende Möglichkeit der Beantragung von projektbezogenen Stipendien zu mehr Abhängigkeit und Unsicherheit und weniger Autonomie führt.

Die Gruppe der Postdocs ist bisher zu wenig im Blick einer strukturierten, systematischen Nachwuchsförderung. Für diese Gruppe müssen spezifische Förderinstrumente (z.B. Junior Fellowships, Anschubfinanzierungen für die Entwicklung von Habilitationsprojekten, fachübergreifende Diskussionsforen) entwickelt werden.

Assistenzprofessuren haben heute bei geringerem Einkommen und deutlich schlechterer Ausstattung oft die gleichen Aufgaben in Forschung, Lehre und akademischer Selbstverwaltung zu erfüllen wie ordentliche und ausserordentliche Professuren. Hier ist über geeignete Entlastungsmassnahmen nachzudenken (z.B. Reduktion des Lehrdeputats).

Wir unterstützen die Empfehlungen des Schweizerischen Wissenschafts- und Technologierates in dieser Sache vorbehaltlos.⁶

Fehlende Karriereperspektiven neben dem Ordinariat stellen ein weiteres grosses Problem der Nachwuchsförderung dar. Die klassische Ordinariatsuniversität sollte durch eine Struktur mit differenzierten attraktiven Berufsmöglichkeiten auf verschiedenen Stufen ersetzt werden und damit längerfristige Perspektiven ermöglichen.

⁵ Analog zu DFG-Graduiertenkollegs (Deutsche Forschungsgemeinschaft). Mittel für solche Stipendienprogramme sollten aus den aufgehobenen ProDoc-Programmen bereitgestellt werden.

⁶ Nachwuchsförderung für die Wissensgesellschaft: Grundlagen einer umfassenden Agenda (SWTR-Schrift 5/2011).

propres. Elle ne répond par conséquent et par définition pas aux demandes principales que requiert un encouragement réussi de la relève – stabilité, continuité et fiabilité.

L'encouragement de la relève doit donc avoir lieu grâce à des instruments qui garantissent en premier lieu du temps pour le travail de qualification. D'une part, la garantie d'une place de travail peut favoriser la socialisation et l'accompagnement élargi de la relève. D'autre part, dans la plupart des universités, des écoles doctorales sont mises sur pied mais ces dernières ne disposent pas de moyens financiers suffisants. Ce sont particulièrement des bourses, qui peuvent être attribuées par les autorités responsables respectives, qui font défaut.⁵ En ce qui concerne le niveau des doctorant-e-s, force est de constater que le manque de possibilités, dans l'obtention des bourses liées à des projets, crée plus de dépendance et d'incertitude et donc moins d'autonomie.

Le groupe des postdocs ne fait jusqu'à présent pas assez partie de l'encouragement structuré et systématique de la relève scientifique. Pour ce groupe, des instruments d'encouragement spécifiques doivent être développés (p.ex. junior fellowships, financements de départ pour le développement de projets d'habilitation, forums de discussions transdisciplinaires).

Les professeurs assistants doivent aujourd'hui souvent remplir les mêmes tâches que les professeurs ordinaires dans le domaine de la recherche, l'enseignement et l'administration malgré des salaires moins élevés et un équipement nettement inférieur. Il faut là réfléchir à les décharger de façon adéquate (p.ex. à travers une réduction de leur charge de cours).

Nous soutenons sans réserve les recommandations du Conseil suisse de la science et de la technologie à ce propos.⁶

Le fait qu'il manque de perspectives professionnelles en dehors des places de professeurs ordinaires constitue un autre grand problème de l'encouragement de la relève. L'université classique avec des places de professeurs ordinaires doit être remplacée par une structure qui comporte des possibilités de carrières différenciées et attractives à plusieurs niveaux et ainsi permettre des perspectives sur le long terme.

⁵ Semblable aux écoles doctorales de la DFG. Des moyens pour de telles bourses d'études devraient être mis à disposition suite aux programmes ProDoc abolis.

⁶ La promotion de la relève pour la société de la connaissance: Principes pour un agenda global (SWTR-Schrift 5/2011).

4. Die Vereinbarkeit von Forschung und Familienarbeit ermöglichen

Ein grosser Teil des wissenschaftlichen Nachwuchses in den Geisteswissenschaften sind Frauen. Die mangelnde Vereinbarkeit von Forschung und Familienarbeit führt zu einem hohen, je länger je weniger hinnehmbaren Verlust an hervorragend qualifizierten und motivierten Frauen. Zusätzlich müssen Mentoring-Programme für Frauen sowie arbeitsplatznahe Kinderbetreuungseinrichtungen gefördert werden.

Forschungsprojekte sind so flexibel zu gestalten, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie – für Frau und Mann – gewährleistet ist. Dasselbe gilt für Mobilitätsanforderungen, die die Frage der Familienkompatibilität häufig nicht berücksichtigen. Die Verwirklichung dieser Ziele soll sich an der aktuellen Praxis des SNF orientieren.

5. Raum für Einzelforschung und Grundlagenarbeit belassen

Trotz und gerade auch wegen des Bedeutungszuwachses der Projektforschung bleibt die Einzelforschung in den Geisteswissenschaften wichtig: Sie erlaubt es, Grundlagenarbeit zu leisten, Ergebnisse von Forschungsprojekten in Form von Monographien aufzubereiten, neue Forschungsprojekte vorzubereiten, aber auch Drittmittel einzuwerben. Forschungssemester und entsprechende Förderformate⁷ können solche Freiräume eröffnen und diese tragen nicht zuletzt dazu bei, die strukturelle Benachteiligung der Geisteswissenschaften im Wettbewerb um Drittmittel abzubauen.

6. Universitäre Strukturen klären und bereinigen; thematische Zentren schaffen

Dringend zu klären sind die Funktionen von Professuren, Instituten, Departementen, Fakultäten und Zentren und das Verhältnis zwischen ihnen, ebenso das Verhältnis zwischen Fächern und Projekten.

Summarisch ist festzuhalten, dass die Fakultäten einer Mehrheit der Universitäten ihre traditionellen Funktionen weitgehend verloren haben: Sie sind heute primär Verwaltungseinheiten und für den Forschungsbetrieb von geringer Relevanz. Die Professuren sind primär die Träger der Lehre. Sie weisen notwendigerweise eine stark disziplinäre Ausrichtung

⁷ Beispielsweise das Opus-Magnum-Stipendium in Deutschland.

4. Permettre la conciliation entre recherche et travail familial

Les femmes forment une grande partie de la relève scientifique en sciences humaines. Le manque de possibilité de concilier la recherche et le travail familial amène à perdre, de façon de moins en moins justifiée, beaucoup de femmes parfaitement qualifiées et motivées. De plus, il faut encourager les programmes de mentoring pour femmes tout comme les institutions de garde d'enfants proches du lieu de travail.

Il faut que les projets de recherche soient flexibles de façon à garantir la conciliation du travail et de la famille – pour la femme et l'homme. La même chose vaut pour les exigences en matière de mobilité qui ne prennent souvent pas en compte la compatibilité avec la famille. Pour atteindre ces buts, il faut s'orienter à la pratique actuelle du FNS.

5. Laisser de l'espace à la recherche individuelle et le travail de fond

Malgré – et peut-être à cause de – l'importance croissante de la recherche collective, la recherche individuelle reste importante en sciences humaines: elle permet de fournir un travail de fond, de présenter des résultats de projets de recherche sous forme de monographies, d'élaborer de nouveaux projets de recherche, mais aussi d'acquérir des financements par des tiers. Des semestres de recherche mais aussi des formats d'encouragement correspondants⁷ permettent de créer de tels espaces de liberté. Ceux-ci contribuent finalement à diminuer le préjudice structurel des sciences humaines dans le cadre de la course aux financements par des tiers.

6. Clarifier et corriger les structures universitaires; créer des centres thématiques

Il faut urgemment clarifier les fonctions des professeurs, instituts, départements, facultés et centres et leurs rapports entre eux, tout comme le rapport entre les disciplines et les projets.

Sommairement, on constate que les facultés de la plupart des universités ont perdu en grande partie leurs fonctions traditionnelles: elles sont aujourd'hui principalement des unités administratives et peu

⁷ Par exemple l'Opus-Magnum-Stipendium en Allemagne.

30 aus und zeichnen daher in erster Linie für die Reproduktion des Faches verantwortlich. Weiterhin sind die Ordinarien zentrale Träger der Forschung, bedürfen indes wegen ihrer vielfältigen Belastungen der Unterstützung. Neben den Departementen können thematisch orientierte Zentren, die in ihrer einfachsten Form weitgehend virtuellen Charakter haben können, die notwendige Unterstützung leisten und insbesondere die interdisziplinäre Kooperation in die Wege leiten.⁸ Zu ihren Aufgaben zählen die Formulierung von Schwerpunktthemen, die frühzeitige Information über laufende und vorliegende Arbeiten aus den beteiligten Fachbereichen, der regelmässige Austausch im Rahmen von gemeinsamen Veranstaltungen, die frühzeitige Absprache über relevante Ausschreibungen und die Ausarbeitung gemeinsamer Projektanträge. In einer elaborierteren Form sollten solche Zentren über Personal verfügen, das die Koordination und die Information sicherstellt und die Ausarbeitung von Projektanträgen und das Management von Projekten unterstützt.

⁸ Wie beispielsweise das «Maison de l'histoire de l'Université de Genève».

importantes en ce qui concerne le fonctionnement de la recherche. Les professeurs sont en premier lieu les porteurs de l'enseignement. Ils ont par nécessité une orientation clairement disciplinaire et sont par conséquent responsables de la reproduction de la discipline. De plus, les professeurs ordinaires sont les responsables centraux de la recherche et ont pour cela besoin de soutien en raison de leurs charges variées. En plus des départements et des centres orientés vers des thématiques à caractère principalement virtuel permettent de fournir, sous leur forme la plus simple, le soutien nécessaire et de lancer des coopérations interdisciplinaires.⁸ La formulation de thématiques principales, l'information précoce quant à des travaux courants et existants en provenance des domaines disciplinaires impliqués, un échange régulier dans le cadre de manifestations communes, une discussion précoce sur des mises au concours importantes et l'élaboration de soumissions communes de projets font partie de leurs tâches. Sous une forme plus élaborée, ces centres devraient disposer de personnel qui garantit la coordination et l'information et qui soutient l'élaboration de soumissions ainsi que le management de projets.

31

⁸ Comme par exemple la «Maison de l'histoire de l'Université de Genève».

Die Qualitäts- und Leistungsmessung in Lehre und Forschung

Die Geisteswissenschaften verwenden schon heute differenzierte Qualitätskriterien und Qualitätssicherungsmassnahmen. Genannt seien hier als Beispiele Berufungskommissionen, die Evaluation von Stellen und Forschungsgruppen, die Beurteilung von Forschungsvorhaben. Im Zeichen des internationalen Wettbewerbs, der sich unter anderem in Hochschulrankings niederschlägt, ist es aber notwendig, die Qualitäts- und Leistungsmessung auch systematisch und öffentlich auszuweisen. Viele Geisteswissenschaftlerinnen stehen dieser Anforderung skeptisch bis negativ gegenüber. Dies beruht oft auf Annahmen, die nicht zuzutreffen brauchen, wie: dass die heute auch in den Naturwissenschaften in Frage gestellten Instrumente, namentlich die Zitationsindexe, übernommen werden müssten; dass unerwünschte Nebenwirkungen der Qualitäts- und Leistungsmessung die Resultate verfälschten; dass die Leistungs- und Qualitätsmessung auf die Kontrolle und Überwachung des Einzelnen zielt. Schliesslich wird behauptet, die «Andersartigkeit» der Geisteswissenschaften mache eine gültige Qualitäts- und Leistungsmessung unmöglich.

Die Ängste, die damit formuliert werden, sind unbegründet, wenn die Qualitäts- und Leistungsmessung in angemessener Form vorgenommen wird.

La mesure de la qualité des prestations dans l'enseignement et la recherche

Les sciences humaines utilisent déjà aujourd'hui des critères de qualité et des mesures différenciés pour garantir la qualité. L'on peut nommer par exemple les commissions de nomination, l'évaluation de postes et de groupes de recherche, ainsi que l'évaluation de projets de recherche. Mais en prenant en compte la concurrence internationale qui se répercute entre autres sur les rankings des hautes écoles, il est nécessaire de faire état de la mesure de la qualité des prestations aussi de façon systématique et publique. Beaucoup de chercheurs-euses en sciences humaines considèrent cette exigence de façon sceptique, voir négative. Cela repose souvent sur des suppositions qui ne sont pas forcément correctes comme par exemple: les instruments qui sont également remis en question aujourd'hui dans les sciences naturelles, particulièrement les index de citations, doivent être repris; des effets secondaires indésirables de la mesure de la qualité des prestations faussent les résultats; la mesure de la qualité des prestations a pour but le contrôle et la surveillance de tout un chacun. Finalement, on prétend que comme les sciences humaines sont différentes, mesurer valablement leur qualité et leurs prestations n'est pas possible.

Les peurs ainsi formulées n'ont pas de fondement pour autant que la mesure de la qualité des prestations soit faite de façon adéquate.

Empfehlungen

1. Auch in den Geisteswissenschaften soll eine systematische Qualitäts- und Leistungsmessung stattfinden.

Der Forderung nach einer professionalisierten Qualitäts- und Leistungsmessung vonseiten der Hochschulsteuerung darf durchaus kritisch begegnet werden. Kommt man der Forderung nach einer systematischen Qualitäts- und Leistungsmessung allerdings nicht nach, so schwächt man die Position der Geisteswissenschaften und suggeriert, Letztere entsprächen nicht anerkannten Normen und Kriterien der Wissenschaftlichkeit. Daher ist es notwendig, die bereits vorhandenen Qualitätskriterien sichtbar zu machen und im Sinne einer umfassenden Strategie zur Qualitätssicherung weiterzuentwickeln.

Nicht zu unterschätzen ist dabei die Wirkung einer angemessenen Qualitäts- und Leistungsmessung auf die gemeinsame Wissenschaftskultur der Geisteswissenschaften. Sie fördert die Zusammenarbeit und verlangt eine Verständigung über Standards, Kriterien und Ziele.

2. Die Qualitäts- und Leistungsmessung muss den Geisteswissenschaften angemessen sein.

Die Qualitäts- und Leistungsmessung muss von den Geisteswissenschaften selbst konzipiert, implementiert und durchgeführt werden. Die Deutungshoheit, welche die Definition der Indikatoren, die Sammlung der Daten, deren Darstellung und Interpretation umfasst, muss bei den Betroffenen selbst liegen. Fachvertreter müssen unabhängig von der Glaubwürdigkeit vorgenommener Rankings diese kennen und geeignet darauf reagieren können.

Fatal wäre es, wenn die Entwicklung der entsprechenden Instrumente Aussenstehenden, die mit den Bedingungen der Geisteswissenschaften nicht vertraut sind, überlassen würde. Die Geisteswissenschaften müssen daher rasch in die Lage versetzt werden, auf der Grundlage von bereits Bestehendem angemessene Instrumente in eigener Regie zu entwickeln. Aufgrund der in den vergangenen Jahren durchgeführten Arbeiten sind die Voraussetzungen dazu erfüllt.

Recommandations

1. Une évaluation systématique de la qualité des prestations doit avoir lieu également dans les sciences humaines.

L'exigence d'une évaluation professionnelle de la qualité des prestations de la part de la direction des hautes écoles peut tout à fait être considérée de façon critique. Mais si l'on ne se plie pas à la demande d'une évaluation systématique de la qualité des prestations, la position des sciences humaines s'en retrouve affaiblie et l'on suggère qu'elles ne correspondent pas aux normes et critères reconnus de la science. C'est pourquoi il est nécessaire de rendre visible les critères de qualité déjà existants et de les développer en tant que stratégie globale de garantie de la qualité.

Il ne faut pas sous-estimer la portée d'une évaluation adéquate de la qualité des prestations sur la culture scientifique commune des sciences humaines. Elle encourage la collaboration et demande une entente sur des standards, des critères et des buts.

2. L'évaluation de la qualité des prestations doit être adaptée aux sciences humaines.

L'évaluation de la qualité des prestations doit être conçue et mise en œuvre par les sciences humaines elles-mêmes. Le pouvoir d'interprétation qui repose sur la définition des indicateurs, la collecte des données, leur représentation et leur interprétation, doivent relever des personnes concernées. Les représentant-e-s des branches doivent en prendre connaissance sans les lier à la crédibilité des rankings pratiqués et pouvoir y réagir de façon adéquate.

Il serait fatal que le développement des instruments correspondants soit confié à des personnes extérieures qui ne connaissent pas les conditions des sciences humaines. Les sciences humaines doivent par conséquent rapidement être capables de développer des instruments adéquats de façon indépendante sur la base de ce qui existe déjà. En raison des travaux exécutés ces dernières années, les conditions préalables sont réunies.

Angemessen ist eine Qualitäts- und Leistungsmessung,

- wenn sie auf einer partizipativ ausgestalteten, mehrstufigen Verständigung – über die Qualitätskriterien, über die Evaluationsgegenstände, über die zu beurteilende Organisationseinheit und über die Ziele und die Verwendung der Resultate – beruht;
- wenn sie die betroffene «scientific community» beispielsweise über die Fachgesellschaften einbezieht;
- wenn sie die Stärken von «peer review» und Messung verbindet und Indikatoren nur dazu verwendet, eine «informed peer review» zu ermöglichen;
- wenn sie nachgewiesene Qualität auch sichtbar und zitierbar macht;
- wenn sie der Mehrdimensionalität geisteswissenschaftlicher Arbeit Rechnung trägt. Wichtige Leistungsdimensionen sind die Qualität und Reputation von Forschung und Lehre, die Nachwuchsförderung und der Wissenstransfer;
- wenn sie die Grenzen der Messbarkeit anerkennt – etwa mit Blick auf die zeitlich verzögerte, langfristige Wirkung geisteswissenschaftlicher Forschung;
- wenn sie nicht auf Kontrolle, sondern auf Befähigung und Verbesserung abzielt. Beurteilt werden sollen nicht primär Individuen, sondern grössere Einheiten (Institute, Departemente, Fakultäten).

Une évaluation de la qualité des prestations est adéquate:

- si elle est basée sur une compréhension participative et multidimensionnelle des critères de qualité, des objets de l'évaluation, de l'unité de l'organisation à évaluer, et des buts visés par l'utilisation des résultats;
- si elle intègre la communauté scientifique concernée, par le biais des sociétés savantes par exemple;
- si elle allie les atouts du «peer review» et de la mesure, et si elle utilise pour cela des indicateurs seulement pour permettre un «informed peer review»;
- si elle peut prouver la qualité, la rendre visible et propre à être citée;
- si elle tient compte de la multidimensionnalité du travail des sciences humaines. La qualité et la réputation de la recherche et de l'enseignement, l'encouragement de la recherche et le transfert du savoir sont des dimensions importantes;
- si elle reconnaît les limites de la mesurabilité – par exemple en tenant compte de l'impact décalé dans le temps, sur le long terme, de la recherche en sciences humaines;
- si elle a pour but non pas le contrôle, mais la qualification et l'amélioration. Il ne faut pas évaluer en premier lieu des individus, mais des unités plus grandes (des instituts, des départements, des facultés).

Impressum

Herausgeberin
Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
Hirschengraben 11
Postfach 8160
3001 Bern
Telefon +41 (0)31 313 14 40
Telefax +41 (0)31 313 14 50
E-Mail sagw@sagw.ch
www.sagw.ch

Auflage: 1200 Exemplare
Gestaltung und Bilder: Laszlo Horvath
Übersetzung: Nadja Birbaumer, lic. ès lettres
und Martine Stoffel, lic. phil. I
Korrektorat und Druck: Druck- und Werbebegleitung, 3098 Köniz

November 2012